

IJTIMOIIY JAMIYATDA MIGRANTLARING TIL DOIRASIDA O'ZIGA XOS MANSUBLIK JIHLATLARI

Yulduzxon Mirzaaxmedova

Andijon davlat universitetining

katta ilmiy xodim-izlanuvchisi (DSc), f.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408734>

Annotasiya: Ushbu tezisda migrantlarning til doirasida qanday o'ziga xos mansublik jihatlari tilga ta'sir etishi taxlilga tortilgan. Bu jarayonni baholash ancha qiyin. Jumladan, mehnat migratsiyasining o'ziga xos tabiatining tildagi ta'siri misollar yordamida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlari: til, migratsiya, muloqot odati, muloqot madaniyati, tillararo aloqa, munosabat natijalari, lisoniy tizim.

Abstract: This article analyzes the impact on language of specific aspects of migrants' linguistic identity. This process is more difficult to evaluate. In particular, examples are used to examine the impact of the specifics of labor migration on the language.

Key words: language, migration, communication habit, communication culture, interlingual communication, attitude results, language system.

Аннотация: в данной статье анализируется влияние на язык конкретных аспектов языковой принадлежности мигрантов. Этот процесс сложнее оценить. В частности, на примерах рассматривается влияние специфики трудовой миграции на язык.

Ключевые слова: язык, миграция, коммуникативная привычка, культура общения, межъязыковое общение, результаты отношения, языковая система.

Keyingi yillarda o'zbek tilshunosligida ham pragmalingvistika, sotsiolingvistika, kognitiv tilshunoslik kabi bir qator zamonaviy yo'nalishlar tarkibida bir necha tilli muloqot hududida tildagi o'zgarishlarga qiziqish boshlandi. Bular, asosan, badiiy asarlarda lingvostilistik, sotsiolingvistik nuqtai nazardan sinchkovlik bilan organildi. Bir nechta tillarda so'zlashuvchilarning psixologik-kognitiv o'ziga xosligini tahlil qilgan bir nechta tadqiqotlar[1] ham mavjud. Ammo aynan zamonaviy migratsiya jarayonlarining tilga ta'siri borasida tadqiqotlarga duch kelmadik.

Shu bilan birga mehnat migratsiyasining yaqin orada yo'q bo'lib ketishi kutilmaydi. Migrantlar har qanday mamlakat mehnatga loyiq fuqarolarining bir qismini tashkil etadi. Bizning mamlakatimizda, aytilganidek, bu salmoq anchagina. Bugungi kuzatilayotgan migratsiya jarayoni o'ziga xos.

Migrantlarning o'zga mamlakatda bo'lishi uzluksiz emas, ular o'z vatanlariga qaytib keladilar va qaytib ketadilar. Bu ularning mentalitetida muayyan o'zgarishlarga olib keladi. Ular o'z vatanlarida yashagan paytlarida ham boshqa bir madaniyatning tashuvchisi sifatida namoyon bo'la boshlaydilar. Bu madaniyat mohiyatan kam o'rganilgan bo'lib, insonning ruhiy, ijtimoiy va, albatta, lisoniy tavsifida muayyan o'ziga xosliklarni namoyon qiladi. O'zbekistonlik mehnat migrantlarining ko'pchiligi Rossiyada bo'lib turganligi, shuningdek, ularning kelib ketish chastotasi yuqoriligi sabab rus tilining, aniqrog'i, rus muloqot odatining ta'siri ancha sezilarli. Sobiq sovet davrida ham rus tilining o'zbek tiliga ta'siri juda kuchli edi. Rus tilining o'zbek tiliga ta'siri keng qamrovli bo'lgan.

Ammo, sovet davridagi rus tilining ta'siri va bugungi shunday jarayon orasida anchagina farq bor. Ilgari rus va o'zbeklar bir mamlakat fuqorolari bo'lgan. Rus xalqining yetakchiligi aniq edi. Rasmiy muloqot tili edi. Bu holatda tilning ta'siri boshqacha xarakter kasb etadi: o'zlashgan so'zlar o'zlashtiruvchi til lug'at tarkibiga kiradi. Shuningdek, "O'zbek va rus tili ikki tilli muhitda amal qilar ekan, ular o'zaro kognitiv, semantik va pragmatik ta'sirga duch keladi. Ikki tillilikning sof va aralash ikki tillilik ko'rinishlari mavjud. Sof hamda aralash ikki tilli o'quvchilari orasida olib borilgan tajriba natijalariga ko'ra, uyda bir tilda (o'zbek), maktabda bir tilda (rus) tahsil oluvchi respondent nutqida ikki assosiasiyalar tizimi mavjudligi o'z isbotini topdi. Ularning bir mavzudagi nutqidagi birliklar aynan ekvivalent emas. Uyda ikki tilda (o'zbek va rus), maktabda bir tilda (rus) tahsil oluvchi respondent nutqida bitta assosiasiyalar tizimi mavjudligi ko'rindi. Ularning bir mavzudagi nutqidagi birliklar o'xshash, 100 foiz ekvivalentlik mavjud bo'lmasa ham, ifoda vositalarida o'xshashlik darajasi yuqori". [2]

Albatta, bu fikrga qo'shilmiz. Shu bilan birga muayyan holatlar borki, ularga ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur.

Ruscha so'kinish so'zlarning faollashuvi ana shunday holatlardan biridir. Mat bilan bog'liq so'zlar slavyanlarning nasroniylikkacha bo'lgan davriga borib qadalib, asosiy qismi o'sha davr e'tiqodi (yazichestvo) ifodasida muayyan vazifa, xususan, la'natlash, qarg'ash mazmunini bildirgan.[3]

Ammo, bizningcha, bu ifodalarning faollashuvi va keng tarqalishi migrasion jarayonlar bilan bog'liq. Ruslar Markaziy Osiyoga kirib kelishi ana shu jarayonlarning dastlabkisidir. Rus madaniyati uchun so'kinish o'ziga psixologik ko'makning bir usulidir. Mat ishlatilganda, kshp miidorda arenalin ishlab chiqariladi va bu so'kinuvchining yengil tortishiga olib keladi. [4]

Ta'kidlash lozimki, mat so'zlarining genetik mazmuni la'natlash bilan bog'liq bo'lgan, haqorat bilan emas. Ammo asta-sekin aynan haqorat mazmuni kuchaya bordi. Haqorat mazmunining kuchayishi va tarqalishining kuchayishiga sabab bo'lgan keyingi migratsiya to'liqini – sobiq sovet hududidagi armiyadagi xizmat bo'ldi. Juda ko'plab rus tilini yaxshi bilmaydigan yosh erkaklar uchun mat hissiyotlar ifodasining deyarli yagona usuli bo'lib qoldi. Va ular bu usulni yashash joylarida ham tatbiq qila boshladilar. Albatta, har bir xalqning o'z so'kinish uslubi bor edi. Biroq aynan rus tilda so'kinish ommalashuvining o'ziga xos omillari bor. Sovet davrida rus xalqi va tilining yetakchilik roli toboro mustahkamlanib bordi. Rus xalqi va tiliga mansublik alohida imtiyoz sifatida ko'rila boshladi. Rus tilida so'kinish ham muayyan subkul'turaga mansublik ifodasi o'laroq ko'rila boshladi.

Ikkinchi bir omil shundaki, rus tili sovet hududi uchun eng ommalashgan xorijiy til – xatto ikkinchi ona tili sifatida ko'rila boshladi. “O'zbekistonning aksar hududlari uchun ikkinchi til sanaladigan rus tilining o'zbeklar lisoniy ongiga bir qator ijobiy jihatlari bilan birga, ayrim salbiy tomonlarini kuzatish mumkin. Bu o'zbeklarning o'z ona tilida gapira turib, rus tili so'zlarini qo'shib fikr ifola etishida ko'rinadi. Bu hodisa lingvistik nuqtai nazardan varvarizmlar deyiladi. Quyidagi so'zlar o'zbeklar nutqida ona tilida gapirganda qo'llanadi (qavsda o'zbekcha muqobili berilgan): avans (bo'nak), aklad (oylik, maosh), astanofka (bekat), balnisa (kasalxona), brat (aka), vapshe, obshe (umuman), golubsi (karamdo'lma), da (eshitaman, labbay), izdivasa qilmoq (ustidan kulmoq), zdachi (qaytim), kanikul (ta'til), kapcho'niy (dudlangan, qoq), karochi (qisqasi), koja (teri, charm), mazgi (miya), malades (yashang, yasha, yashavor), marazilnik (muzlatgich), mashennik (firibgar, qallob), medsestra (hamshira), mo'shniy (kuchli, zo'r), narmalni (tuzuk, yaxshi, durust, chidasa bo'ladi), naski (paypoq), otdix (dam olish), pashti (deyarli), popkorn (bodroq), prayezd (kira haqi, yo'lhaqi), propka (tiqilinch (yo'lda); tiqin (idishda)), rayo'n (tuman), salyo'niy (tuzlangan, tuzlama, sho'r), svejij (yangi), svet (chiroq), travma (jarohat), uje (bu so'z alohida so'z bilan tarjima qilinmaydi, qo'shimchalardayoq ma'nosi ifodalanadi. Masalan, “Uje keldim” deyish o'rniga “kelib bo'ldim” deyiladi), uspet qilmoq (ulgurmoq), xaladilnik (sovitkich), chtobi (uchun). Masalan, “Atayin to'liq gapirib berdim. Chtobi sen tushungin”. Tushunishing uchun atayin to'liq gapirib berdim.), ekanom qilmoq (tejamoq)”. [5]

Ikkinchi tilning o'ziga xos tomoni shundaki, bu tilni naqadar yaxshi bilmasin til tashuvchisi uchun u ona tili maqomini olmaydi. Xususan, o'z ona

tilida tabu bo'lgan narsalar, masalan, so'kinish ikkinchi tilda bimalol amalga oshirilaveradi.

Adabiyotlar:

1. <https://www.ngmk.uz/uploads/photo/production/surface-mining>
2. Raximov G. Ingliz tilining O'zbekistonda tarqalishi (sotsiolingvistik va pragmatik jihatlari): Filol. Fanlarid...ri (DSc) dis. avt. – Toshkent, 2018. – B. 25. – 97 b.
3. Matbuot materiallari va ilmiy maqolalar
4. <https://theoryandpractice.ru/posts/20242-rugaytes-na-zdorove-pochemu-mat-polezen>
5. Попов D.M. Ko'rs.asar – B.65
6. Abdunabiev A.G. К вопросу о многоязычии населения региона // Mustaqil O'zbekiston va millatlararo munosabatlardagi barqarorlik. – Toshkent, 1995. – B. 182.
7. Mirtojyev M., Mahmudov N. Til va madaniyat. – Toshkent: O'zbekiston, 1992.
8. Пьянов А.Е. Статус русского языка в странах СНГ // Вестник КемГУ. – № 3 (47) 2011. – С. 55-59.
9. Рязанцев И.П., Подлесная М.А., Писаревский В.Г., Каргин Е.А. Русский мир в Узбекистане сегодня //Салмина Л.М. Языковое значение как когнитивный феномен // Ученые записки Казанского государственного университета. – Том 150, кн. 2. – Гуманитарные науки, 2008.

